

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ибрагимова Дильноза Эльдаровна

E-mail: ibragimova70@mail.ru

Старший преподаватель кафедры Прикладной математики и информатики

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633306>

По данным пресс-службы главы государства, сегодня в стране официально насчитывается 722 тысячи безработных молодых людей [1].

В нашей стране 55 процентов населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Ежегодно на рынок труда выходят 600 тысяч молодых людей, и по прогнозам аналитиков в следующие 10 лет это число достигнет 1 миллиона. В течении ближайших 20 лет процентная доля молодежи в численности населения страны станет максимальной [2]. В связи с этим, перед государством остро встает вопрос трудоустройства молодых людей в соответствии с полученной специальностью.

В настоящее время развитие технологий, рост автоматизации производства и применение искусственного интеллекта во многих сферах повышают спрос на специализированные навыки и знания. Одновременно делая некоторые профессии невостребованными, поскольку меняются требования работодателей и условия работы. Уже к середине 2030-х годов около 30% рабочих мест могут оказаться под угрозой автоматизации.

На данный момент есть проблема несоответствия квалификации выпускников вузов и профессионально-технических учреждений требованиям работодателей. Многие компании, осуществляющие деятельность на территории Республики Узбекистан, свидетельствуют о значительном несоответствии квалификации и больших пробелах в навыках, что влияет на найм и удовлетворенность работой.

Для решения этой проблемы необходимо разработать меры по улучшению качества, в первую очередь, общего среднего образования, поскольку уровень знаний большинства абитуриентов не позволяет вузам в полной мере подготовить специалистов на должном уровне. Также предлагается, помимо академических знаний, давать учащимся старших классов в школах узкоспециализированные знания и навыки. Можно перенять опыт некоторых российских школ, в которых помимо основных предметов проводятся уроки по различным направлениям таким как, например, медицина, химия, физика, и т.д. Занятия проводятся в специально оборудованных классах, таким образом старшеклассники уже в школе знакомятся со своей будущей профессией и получают навыки работы с современными приборами.

Существует также ряд проблем в системе высшего образования. Так выпускники некоторых высших учебных заведений не ориентированы на потребности рынка труда и, следовательно, не востребованы в экономических секторах. Согласно данным исследования Азиатского банка развития (АБР) [3], внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и других передовых технологий может создать более 430.000 новых рабочих мест в промышленных отраслях Узбекистана к 2025 году. В связи с этим, выпускники вузов должны обладать навыками, необходимыми для успешной работы в «цифровом будущем». Новые вызовы требуют современного подхода к профессиональному образованию. Нужно четко понимать, какие именно навыки должны стать целью обучения, какое сочетание образования и опыта будет эффективным для рынка труда будущего.

В новом исследовании АБР [3], рассматривается потенциальное влияние рабочих мест, создаваемых и вытесняемых новыми технологиями в Узбекистане. В исследовании использовалась модель для оценки количества должностей, вытесненных автоматизацией, и новых рабочих мест, созданных в результате потенциального перехода к использованию технологий 4IR. При соответствующей политике и инвестициях в профессиональную подготовку

количество новых рабочих мест превысит количество вытесненных. «Чтобы повысить готовность рабочей силы к 4IR, важно внедрить инновационные технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность, которые могут более эффективно обучать работников и лучше готовить выпускников к профессиям, претерпевающим цифровую трансформацию», - сказала руководитель исследования, главный специалист по образованию АБР Шанти Джаяннатан.

Образование является главной движущей силой развития человеческого капитала. Поэтому усилия направленные на развитие образования можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал.

Можно уверенно предположить, учитывая высокие темпы развития технологий, что условия работы современной молодежи будут принципиально отличаться от условий работы предыдущего поколения. В связи с этим система образования уже сейчас должна подготовиться к будущим изменениям и начать готовить подрастающее поколение к успешному будущему.

Министерству образования необходимо разработать новые стратегии профессионального образования, чтобы подготовить профессионалов для рынка труда будущего. Необходим комплексный подход через:

- Развитие цифровых навыков молодежи;
- Определение новых перспективных специальностей для «рынка труда будущего»;
- Повышение профессиональной квалификации преподавателей и экспертов системы профессионального образования;
- Развитие инфраструктуры учреждений профессионального образования;
- Внедрение технологий ИИ в системе высшего образования.

Последний пункт особенно актуален, поскольку в настоящее время существует значительный разрыв между интересом к использованию искусственного интеллекта в образовании и его реальным воплощением.

Следует отметить, что по сравнению с другими сферами экономики запросов на применение алгоритмов ИИ в образовании существенно меньше. Возможностям использования ИИ в образовании посвящено достаточное количество публикаций, в частности, обзоры сделанные Ф. Тахиру [4] и О. Завацкий-Рихтер и др. [5]. Применение искусственного интеллекта в системе высшего образования рассматривается также у Х. Чена [6]. Он отмечает, что технологии ИИ можно использовать для:

- 1) предоставления обратной связи и наблюдения за прогрессом каждого учащегося;
- 2) оценивания достигнутых знаний и навыков, что позволяет преподавателю «подстроить» процесс обучения к уровню студентов;
- 3) применения интеллектуальных наставников для доставки учебного контента.

В частности, технологии ИИ используются для снижения рабочей нагрузки преподавателей университетов за счет автоматизации таких задач, как администрирование, оценка, обратная связь и выявление плагиата.

Но на данном этапе Интеллектуальные Системы еще недостаточно «интеллектуальны», чтобы помогать в развитии у студентов навыков критического мышления и творческого решения проблем. Сегодня использование ИИ в системе образования может носить только вспомогательный, а не основной характер. Центральное место в разработке интеллектуальных систем должны занимать педагоги. Преподаватели должны играть главную роль в определении места ИИ в учебном процессе.

Проректор по научной работе Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского Дмитрий Володихин на открытии международной научно-практической конференция «Система образования в эпоху искусственного интеллекта: проблемы и направления развития» сказал: *«Искусственный интеллект не в силах заменить живого преподавателя, который делится со студентами знаниями, опытом научных исследований и коммуникации в научном*

сообществе. Мы постепенно переходим к элитному образованию, когда преподаватель работает с ограниченным кругом учащихся, а искусственный интеллект подсказывает ему источники информации и необходимые приемы работы» [7].

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман считает, что в мире существует довольно мало видов человеческого труда, действительно являющихся творческими. Многих специалистов может заменить ИИ. Но, по мнению автора, одним из немногих видов творческого труда является труд преподавателя, его невозможно заменить ИИ.

Будущее подрастающего поколения зависит от политики и подходов, которые мы выберем сегодня.

Литература:

1. <https://president.uz/ru/lists/view/6145>.
2. «Трудоустройство молодежи в Узбекистане. Возможности и вызовы» World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/235891634705237783/pdf/Youth-Employment-in-Uzbekistan-Opportunities-and-Challenges.pdf>.
3. «Использование четвертой промышленной революции посредством развития навыков в быстрорастущих отраслях в Центральной и Западной Азии». <https://www.adb.org/publications/fourth-industrial-revolution-skills-development-uzbekistan>.
4. Tahiru F. [Ai in education: A systematic literature review](#) // Journal of Cases on Information Technology. – 2021. – № 1. – p. 1-20. – doi: 10.4018/JCIT.2021010101.
5. Zawacki-Richter O., Marín V.I., Bond M., Gouverneur F. [Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?](#) // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – № 1. – doi: 10.1186/s41239-019-0171-0.

6. Chen X., Zou D., Xie H., Cheng G., Liu C. Two Decades of Artificial Intelligence in Education // Educational Technology and Society. – 2022. – № 1. – p. 28-47.
7. Международная научно-практическая конференция «Система образования в эпоху искусственного интеллекта: проблемы и направления развития». <https://mgutm.ru/2024/03/28/vozmozhnosti-i-riski-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovanii-obsudili-v-mgutu/>.